

**LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES A L'ERE POST COVID-19
LA TRANSFORMATION DIGITALE DESSINE LE FUTUR
DU TRAVAIL**

**THE HUMAN RESOURCES FUNCTION IN THE POST COVID-19 ERA
DIGITAL TRANSFORMATION IS SHAPING THE FUTURE
OF WORK**

AUTEURS

Mme ELIDRISSI Lalla Hind

Enseignante- chercheuse
FSJES Meknès-Université Moulay
Ismail
E-mail : hindelidrissi@live.fr

AMAGUOURE Yousra

Doctorante
FSJES Meknès-Université Moulay
Ismail
E-mail : yousra.amagoure@gmail.com

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماح - تعلين - نونو

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES A L'ERE POST COVID-19 :

LA TRANSFORMATION DIGITALE DESSINE LE FUTUR DU TRAVAIL

Mme ELIDRISSI Lalla Hind

Enseignante- chercheuse
FSJES Meknès-Université
Moulay Ismail

AMAGUOURE Youssra

Doctorante
FSJES Meknès-Université
Moulay Ismail

Résumé

La crise sanitaire, économique et sociale issue de la propagation de Covid-19 a impacté l'économie mondiale, et

elle a causé des dommages considérables pour les Etats sur le plan économique et sociale. Face à cette situation, des restrictions sanitaires ont été imposées par les gouvernements afin de limiter l'épidémie, à savoir : le confinement, la fermeture des frontières, le télétravail, etc. Cet état d'urgence, a obligé les entreprises à chercher de nouvelles alternatives, dans le but de maintenir la continuité de leurs activités et d'assurer la sécurité de leurs salariés.

La fonction RH, considérée comme un Business Partner, s'est trouvée au premier rang face à une guerre biologique où elle a été dans l'obligation d'apporter des éléments de réponse à la fois au top management et aux collaborateurs, en période de confinement total. Au moment de la crise et post crise les technologies digitales ont démontré toute leur utilité en matière de gestion et d'organisation de travail (le travail à distance, les formations, le recrutement, etc.).

La crise a considérablement accéléré la digitalisation de la fonction RH et a annoncé un profond changement de paradigme auquel les organisations doivent rapidement s'adapter ; notre article traite le rôle qu'a joué les technologies digitales pour soutenir la fonction RH au temps de la crise Covid-19, et comment ces technologies ont facilité à ladite fonction l'accompagnement les changements organisationnels à l'ère post-Covid19.

Mots clés : Fonction ressources humaines, post crise, technologies digitales, flexibilité, continuité de l'activité, changements des paradigmes.

THE HUMAN RESOURCES FUNCTION IN THE POST COVID-19 ERA DIGITAL TRANSFORMATION IS SHAPING THE FUTURE OF WORK

Mme ELIDRISSI Lalla Hind

Professor-researcher
Moulay Ismail University,
Meknes, Morocco

AMAGUOURE Yousra

Phd. Student
Moulay Ismail University,
Meknes, Morocco

Abstract

The health, economic and social crisis resulting from the spread of Covid-19 has impacted the global economy, and has caused

considerable economic and social damage to States. In the face of this situation, health restrictions have been imposed by governments to limit the epidemic, namely: lockdowns, border closures, telework, etc. This emergency state has forced companies to look for new alternatives, in order to maintain the continuity of their activities and ensure the safety of their employees.

The HR function, considered as a Business Partner, was at the forefront of a biological warfare where it was obliged to provide elements of response to both top management and employees, during a period of total confinement. At the time of the crisis and post crisis, digital technologies have proved their usefulness in terms of management and work organisation (remote work, training, recruitment, etc.).

The crisis has significantly accelerated the digitalization of the HR function, and it has heralded a profound paradigm shift that organizations must quickly adapt to; our article discusses the role that digital technologies have played in supporting the HR function in the time of the Covid-19 crisis, and how these technologies have facilitated the HR function to support organizational changes in the post-Covid19 era.

Keywords: Human Resources Function, post crisis, digital technologies, flexibility, business continuity, paradigm shifts.

INTRODUCTION

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise mondiale inédite par sa nature et son ampleur, elle a causé des dommages considérables pour les Etats sur le plan économique et sociale.

Les dirigeants sont donc appelés à envisager la survenance des crises dans leur vision à court terme, moyen terme et long terme, puisque de nombreux phénomènes imprévisibles peuvent déséquilibrer les sociétés en provoquant des points d'arrêts à tout moment. Tels ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise pandémique.

Cette crise sanitaire, économique et sociale qui a paralysé le mouvement mondial, en mettant le monde dans un état de récession économique brutale que jamais une crise politique que ça soit ou économique n'a pu le faire, a aussi changé notre façon de vivre, de penser et de travailler du jour au lendemain.

Suite à cette crise qui a causé des dégâts énormes à l'échelle mondiale, plusieurs entreprises industrielles et de services ont fait face à la réduction, voire même l'arrêt de leurs activités soit par principe de précaution contre la menace de la contamination ou par manque d'approvisionnement en matière première,

en entraînant ainsi des conséquences énormes sur le plan social. Pour le monde comme pour l'entreprise c'était « un coup d'arrêt brutal, massif et puissant »¹, précise le premier ministre français, Édouard Philippe dans l'un des articles journalistiques publié dans le Figaro en mars 2020.

La fonction RH, en tant que Business Partner et moyennant une politique bien fondée, elle a classiquement le rôle d'assurer la disponibilité du capital humain et la création d'un climat propice au travail capable de stimuler créativité et création de la valeur ajoutée dans un environnement qui devient de plus en plus complexe, mouvant et surtout connecté.

Face à de tel environnement, les entreprises se voient de plus en plus contraintes de s'appuyer sur des outils technologiques, qui correspondent plus que jamais à l'un des éléments sur lesquels doit être fondée leurs politiques RH, notamment avec l'apparition de nouvelles techniques de gestion et d'organisation du travail qui ont entraîné de grands changements au sein de l'entreprise. A l'ère du COVID-19, les entreprises font désormais face à de nouveaux défis, que les médias qualifient de guerre biologique.

Une situation qui a mis la fonction RH face à plusieurs enjeux cruciaux, à savoir : assurer la continuité de l'activité de l'entreprise en période de confinement total et d'apporter des éléments de réponse à la fois au top management et aux salariés.

Face à ce que l'entreprise a vécu durant cette période de crise et ce qu'elle vit aujourd'hui comme conséquences, il reste à s'interroger sur comment la digitalisation a pu soutenir la fonction RH en ce temps de crise ? Et quel rôle les technologies digitales ont joué pour faire réussir le

¹ Édouard Philippe, « Coronavirus : Prévoit "un coup d'arrêt puissant, massif, brutal" à l'économie », *Le Figaro*, 19/03/2020.

télétravail en période de confinement total ? Et comment la fonction RH a accompagné les changements organisationnels à l'ère post-Covid19 ?

Notre travail a pour objectif de mettre en lumière, l'importance de la digitalisation de la fonction RH pour assurer la continuité de l'activité des entreprises en période de la crise mondiale causée par la Covid-19, ainsi que de souligner le rôle majeur qu'a joué les technologies digitales pour faciliter à la fonction RH l'accompagnement des changements organisationnels à l'ère post Covid.

Pour répondre aux questions précédentes, notre article sera divisé en deux parties : la première va traiter le rôle de la transformation digitale de la fonction RH dans le changement des modes d'organisation de travail au moment de la crise et post crise, ainsi que la présentation des résultats d'une enquête menée au Maroc par « l'agence Rekrute » en novembre 2021 auprès de 2709 salariés. Quant à la deuxième partie, elle sera réservée aux changements organisationnels qui demandent une maîtrise d'un certain nombre de compétences que la fonction RH doit développer à l'aide des technologies digitales auprès de chaque collaborateur, afin de réussir la flexibilité de l'entreprise.

1. La fonction RH et Employés face à la digitalisation en temps de crise COVID-19 : défis, enjeux et opportunités

Caractérisée par l'aspect juridico-administratif depuis sa naissance, la fonction RH s'est développée progressivement à travers les années pour devenir un véritable produit du 20^{ème} siècle.

La gestion des ressources humaines est passée d'une conception orientée et basée seulement sur l'individu, à une conception

centrée aussi sur l'organisation. Cette forte évolution a fait que la gestion des RH ne joue plus le simple rôle de support aux autres fonctions de l'organisation, mais plutôt elle devient une fonction qui permet à l'entreprise de se démarquer de ses concurrents.

Cela a mis la fonction RH en première ligne face à un environnement de crises, turbulent et en pleine mutation. Les enjeux de la gestion des ressources humaines deviennent donc de plus en plus importants, face à ce qu'on vit aujourd'hui avec la montée technologique, la digitalisation et la succession des crises.

1.1 La transformation digitale

La transition digitale est considérée aujourd'hui comme étant la révolution industrielle la plus rapide et la plus profonde par sa diffusion et par son impact socio-économique².

Si les nouvelles technologies d'information et de communication 'NTIC' avaient promis de supporter avec efficacité et efficacité les processus déjà existants, la transformation digitale bouleverse ces mêmes processus et supporte les nouvelles opportunités d'usage. C'est une logique de rupture qui se trouve au cœur de la transformation digitale.

La transformation digitale a créé des vagues de changement de plus en plus rapides au cours des dernières années, elle a changé notre façon traditionnelle de vivre. Les habitudes des citoyens et des entreprises ont été modifiées (nos relations sociales, nos manières de produire, de consommer, etc.)

1.1.1 Définitions

² Royaume du Maroc, Le chef du gouvernement, Note d'Orientations Générales pour du Digital au Maroc à horizon 2025, Mars 2020.

Selon le CESE³ « la transformation digitale est définie comme étant les changements culturels, organisationnels et opérationnels d'un système ou d'une organisation grâce à une combinaison adéquate des progrès technologiques apportés par la révolution numérique. Elle est centrée sur les utilisateurs et sur la valeur qu'elle apporte, en améliorant la performance des systèmes et en créant des ruptures significatives dans les modèles économiques »⁴.

Dans son ouvrage dédié à la transformation digitale, Aurélie Dudézert (2018) a défini la transformation digitale des organisations comme étant une démarche volontaire qui consiste en « l'exploration et l'exploitation de nouvelles possibilités engendrés par ces technologies de l'information, en particulier au niveau organisationnel »⁵

Selon 'Vial, 2019 cité par Ouajdouni & Chafik, 2020', la transformation digitale est « un processus qui vise à améliorer une entité en déclenchant des changements importants dans ses propriétés grâce à des combinaisons de technologies de l'information, de l'informatique, de la communication et de la connectivité »

³ Le Conseil Economique, Social et Environnemental : institution constitutionnelle indépendante.

Mis en place par Sa Majesté le Roi, le 21 février 2011, il assure des missions consultatives auprès du Gouvernement et des deux Chambres du Parlement.

⁴ Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental « Vers une transformation digitale responsable et inclusive », 121ème Session Ordinaire, le 29 avril 2021.

⁵ LAHSSAINI Saoussan et FARIDI Mohammed « L'impact de la crise sanitaire sur le processus de la transformation digitale de la fonction RH -CAS DE L'ONCF- », Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 4 : Numéro 4» pp : 803 – 829, 2021.

Le Maroc de son côté, a mis en œuvre plusieurs stratégies et programmes en vue d'accélérer sa transformation digitale tels que « Maroc Numeric 2013 » et « Maroc Digital 2020 ». Il s'est doté d'instances spécialisées en la matière dont l'Agence du Développement du Digital (ADD) et la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP).⁶

1.1.2 Outils de transformation digitale

Pour réussir la transformation digitale au sein d'une entreprise, il faut s'équiper de certains outils, parmi lesquels on cite :

- Les suites collaboratives : c'est l'utilisation de ce qu'on appelle « G » suite de Google (Gmail, Drive, Agenda, Docs...), ainsi que Microsoft office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams...)
- Les plateformes de communication : la communication est le secret de réussite pour chaque entreprise. Les outils technologiques proposés aujourd'hui permettent de créer des groupes dans le but de faciliter et centraliser la communication ; comme exemple on trouve Microsoft teams, Skype, Google Meet...
- Les plateformes intranet nouvelle génération : sont des plateformes complètes qui sert à centraliser, au même endroit, les outils quotidiens de communication, de gestion de projet, etc.
- Les outils CMR : « customer relationship management » ou la GRC « gestion de la relation client », il s'agit de recueillir et analyser les informations auprès de la clientèle afin de développer la meilleure stratégie marketing digitale, pour anticiper et mieux répondre aux attentes de cette dernière. Ce type

⁶ Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental « Vers une transformation digitale responsable et inclusive », 121ème Session Ordinaire, le 29 avril 2021.

d'outil, assure aussi la meilleure communication en amont de la vente et en aval, avec la cible.

- Les outils de stockage en ligne : parfaitement sécurisés, ces outils permettent, en temps réel, à chaque collaborateur d'accéder à l'information ; par exemple : Dropbox, Drive, OneDrive...

On ajoute au précédent, une panoplie d'autres outils de gestion de projet, de recrutement, de paie, de comptabilité, etc. qui sont devenus des moyens incontournables dans le processus de la transformation digitale de toute l'entreprise.⁷

1.2 La fonction RH face à un nouveau mode d'organisation du travail

D'une crise sanitaire à une crise économique et sociale, cette crise mondiale issue de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Chine fin 2019 puis vers le monde entier, a presque paralysé l'économie mondiale et elle a causé des dégâts économiques et sociaux de grande ampleur.

Face à cette situation, les gouvernements ont été dans l'obligation d'introduire d'importantes restrictions pour limiter l'épidémie (confinement, la fermeture des frontières...), et qui se sont traduits par la baisse de la consommation et de production, impliquant une chute d'investissements et une hausse du chômage, ce qui a mené indirectement à la réduction, voir même l'arrêt de plusieurs activités industrielles et de services.

Les entreprises étaient forcées à chercher des nouvelles alternatives afin d'assurer la continuité de leurs activités, le maintien et la sécurité de leurs salariés.

⁷<https://www.lumapps.com/fr/solutions/transformation-digitale/outils-transformation-digitale/>

Le besoin urgent d'action face à la crise causée par la pandémie, a donné l'opportunité aux entreprises d'innover, et le recours au digital était la clé unique pour survivre sur le marché et persister aux conséquences liés à la crise du Covid-19.

Ladite crise a confirmé l'importance de la digitalisation des entreprises, elle a été même un accélérateur de cette transformation.

Au cœur de cette crise, la fonction RH a été amenée à mettre de nouvelles mesures assurant à la fois la continuité de l'exploitation et la sécurité des collaborateurs. Parmi ces mesures, on trouve le Télétravail.

Un mode d'organisation ancien par son existence mais peu appliqué dans les entreprises, il est devenu aujourd'hui une pratique incontournable au sein des organisations. Les véritables notions du télétravail viennent de l'invention du fax et du téléphone en 1970 sous le nom 'Téléwork', puis il s'est intégré définitivement comme méthode de travail dans les années 90 avec le développement des technologies de l'information.

1.2.1 Définitions du télétravail

Le télétravail est défini par Thierry Breton (1994) comme « *une modalité d'organisation ou d'exécution d'un travail exercé à titre habituel, par une personne physique, dans les conditions suivantes : d'une part, ce travail s'effectue à distance, c'est-à-dire hors des abords immédiats de l'endroit où le résultat de ce travail est attendu; en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d'ordre de surveiller l'exécution de la prestation par le télétravailleur; d'autre part, ce travail s'effectue au moyen de l'outil informatique et/ou des outils de télécommunication, y compris au moyen de systèmes informatiques de communication à distance : des données utiles à la*

réalisation du travail demandé et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation ».

Selon Korte et Wynne (1996), *le télétravail désigne donc classiquement une activité professionnelle exercée en tout ou en partie à distance des locaux de l'employeur et faisant usage des technologies de l'information et de la communication*. En 2006 Taskin a défini le télétravail comme étant « *l'exécution d'une activité professionnelle, en tout ou en partie, à distance (c'est-à-dire hors des abords immédiats de l'endroit où le résultat de ce travail est attendu et en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d'ordre de surveiller l'exécution de la prestation) et au moyen des TIC* ». ⁸

Ces définitions mettent en évidence deux composantes essentielles : la notion de délocalisation ou de distance (lieu de travail) et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Sauf que la crise du Covid-19 a démontré que le travail à distance représente bien plus qu'un accord entre l'entreprise et l'employé, déclarant que le salarié peut désormais travailler en dehors des locaux de l'entreprise, mais plutôt un mode d'organisation de travail qui exige tout un changement dans les pratiques de gestion, de supervision du travail, de contrôle et d'autonomie.

Devant cette nouvelle réalité (crise économique, crise sociale, peur de contamination, confinement, crise de confiance...), la fonction RH était consciente que le télétravail va être imposé comme mode de fonctionnement durant cette période de crise, soit d'une manière totale ou partielle. Donc ce n'est plus qu'une simple question de relocalisation mais plutôt une nécessité de réorganisation

⁸ Laurent Taskin « Les Enjeux du télétravail pour l'organisation », *Reflets et perspectives de la vie économique (Tome XLII)*, pages 81 à 94 ; 2003/1

de la gestion du temps et de communication.

1.2.2 Enjeux de la fonction RH vis-à-vis le nouveaux mode d'organisation du travail

La fonction RH s'est trouvée face à plusieurs enjeux cruciaux⁹, parmi eux on cite :

- Communiquer avec les collaborateurs pour s'assurer qu'ils ont le bon niveau d'information et de soutien.
- Adapter les politiques de santé et de sécurité à ce nouveau contexte de crise pour protéger les employés.
- Faire en sorte que la plupart des collaborateurs disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs tâches à domicile
- Garantir la stabilité dans un monde incertain et soutenir moralement l'ensemble des acteurs de l'organisation.
- Apporter des éléments de réponses aux managers pour leur faciliter la prise de décisions.
- Jouer le rôle d'intermédiaire entre les managers et les collaborateurs.

1.2.3 Les softs skills comme réponse aux enjeux de la fonction RH en période de télétravail

Ce nouveau mode d'organisation demande une maîtrise d'un certain nombre de compétences que la fonction RH doit développer auprès de chaque collaborateur. En plus des compétences techniques qui permettent de comprendre et d'utiliser les outils digitaux nécessaires, on trouve les

soft skills. Parmi les softs skills essentiels¹⁰ pour réussir le travail à distance, on a :

- La connaissance de soi et de sa structure : Chaque collaborateur est appelé à identifier ses points forces et ses points faibles pour optimiser ses méthodes d travail, de plus, une bonne connaissance de l'entreprise, de sa stratégie et de ses objectifs va permettre au télétravailleur de travailler en autonomie.
- L'autonomie : chaque individu doit être apte et capable de prendre des décisions sans demander de l'aide auprès des autres employés ou des managers.
- La gestion du temps : pour bien manager le temps, chaque employé doit faire la différence entre les tâches urgentes et le tâches importantes, pour pouvoir élaborer son planning et trouver une limite entre la vie professionnelle et personnelle.
- L'auto-motivation : hors locaux de l'organisation et une fois chez soi, les distractions sont nombreuses. Donc le collaborateur doit au maximum rester loin des interruptions diverses qui peuvent affecter son travail et de s'auto-motiver loin de ses collègues et des managers.
- Communication à distance : le collaborateur doit être capable de gérer ses mails, de répondre dans les délais appropriés et d'essayer de rester en contact avec tous ses collaborateurs afin de maintenir un esprit d'équipe et un engagement fort.
- L'imagination : dans un environnement turbulent, le collaborateur est amené à innover et à faire preuve d'imagination pour mettre en place des solutions nouvelles pour répondre aux nouveaux enjeux.

Le télétravail nécessite des compétences bien particulières, à l'aide des moyens digitaux, la fonction RH peut accompagner

⁹ <https://www.people-doc.fr/blog-digitalisation-rh/impact-covid19-ressources-humaines-digitalisation>

¹⁰ <https://wom-recrutement.com/6-competences-cles-a-maitriser-pour-un-teletravail-reussi/>

ses collaborateurs dans cette transition de mode d'organisation de travail, développer leurs compétences, les soutenir, leur apporter des réponses en temps de crise.

Cette crise a montré que le digital pouvait être le meilleur atout de l'adaptation organisationnelle, notamment en permettant de pratiquer certaines fonctions et activités à distance. Le télétravail est désormais un élément incontournable pour chaque entreprise flexible.

1.3 La transformation digitale de la fonction RH

1.3.1 Définition

La transformation numérique-digitale est en marche et les entreprises, plus précisément la fonction RH, ne sont pas épargnées.

On désigne par la transformation numérique de la fonction RH, l'utilisation du potentiel offert par le numérique tout au long des différents processus de la fonction RH : recrutement, formation, rémunération, gestion des compétences, etc. Par le biais des différentes solutions numériques RH¹¹.

La transformation digitale de la fonction RH a pour but : d'enrichir, de transformer et d'automatiser la manière de réaliser les tâches ou le processus RH.

Ladite transformation recouvre deux dimensions principales à savoir¹² :

- **La transformation de la fonction elle-même** : il s'agit d'intégrer les solutions digitales/numériques dans les

différentes tâches du processus RH. Par exemple :

- Au niveau du recrutement, l'entreprise peut se servir des réseaux sociaux plus d'autres solutions technologiques lors du processus d'embauche : définition des besoins, le sourcing, la sélection, la décision, la réception des nouveaux recrues...le but est de faciliter, optimiser les tâches, attirer les meilleurs profils et valoriser la marque employeur ;
- Au niveau de la formation- la formation numérique ou le e-learning- désigne de façon globale l'usage des technologies pour l'apprentissage, mais pour *l'entreprise c'est détenir le potentiel de transformer la façon et le moment où l'employé apprend, d'intégrer la formation à un lieu de travail et de la maintenir constante peu importe le temps et le lieu*¹³. Développer le e-learning au sein de l'entreprise, veut dire gagner en termes de productivité et de compétitivité ;
- Au niveau de cette transformation de la fonction RH, on parle aussi du système d'information des ressources humaines 'SIRH' qui est un système permettant l'automatisation de certaines tâches liées à la GRH : la gestion administrative du personnel, la paie, la gestion des compétences et des carrières, e-learning...C'est un système qui facilite la gestion, le stockage, le traitement et la diffusion des informations nécessaires dans le processus RH.
- **L'accompagnement, par la fonction RH, de la transformation numérique globale de l'entreprise** : au niveau de cet axe, la fonction Rh joue le rôle d'architecte social. D'une manière plus

¹¹ Une solution numérique RH est un ensemble matériel et/ou logiciel permettant de réaliser une/plusieurs tâches dans un/plusieurs processus RH.

¹² Emmanuel Baudoin, Caroline Diard, Myriam Benabid, Karim Cherif « Transformation digitale de la fonction RH », Dunod, février 2019.

¹³ Louise Marchand « e-learning en entreprise : un aperçu de l'état des lieux au Canada et au Québec », Dans Distances et savoirs ; pages 501 à 516 ; Vol.1 ; 2003/4.

générale, on parle du suivi de la transformation des métiers, des compétences et des carrières, de l'accompagnement de la transformation des modes d'organisation du travail (ex : la mise en place du télétravail) et de l'évolution des modes de management ainsi que l'accompagnement des actions de formation et de communication lors de l'évolution de la transformation digitale de l'entreprise dans sa globalité. On peut donc constater que la fonction RH doit faire face à un double défi :

- Digitaliser leurs outils afin d'automatiser le processus RH : e-learning, e-recrutement, SIRH, MOOC, etc ;
- Accompagner les collaborateurs dans les changements managériaux, organisationnels et culturels dus à la transformation digitale de l'entreprise dans son ensemble.

1.3.2 Les enjeux de la transformation digitale de la fonction RH

En réalité, la transformation digitale de la fonction RH repose sur plusieurs enjeux, sauf qu'on peut citer quatre enjeux majeurs¹⁴ :

- Le développement et l'amélioration de la marque employeur : la e-réputation, l'entreprise cherche toujours à avoir une image irréprochable pour attirer les meilleurs talents ;
- L'amélioration du processus RH : le recrutement, la paie, la formation, etc. ;
- L'amélioration de la qualité de vie au travail : en facilitant l'accès à l'information, en améliorant la communication entre les différents services, en favorisant de nouveaux modes d'organisation de travail ;
- La réalisation des gains de temps et de productivité : la diminution du temps

¹⁴ <https://culture-rh.com/digitalisation-rh-definition-enjeux-attentes-exemple/>

de transmission, de traitement et de réponse aux demandes grâce au développement des moyens technologiques.

Ainsi que la digitalisation de nombreuses tâches administratives quotidiennes, permettra à la fonction RH de se focaliser et se concentrer sur d'autres éléments cœur de la fonction RH tels que : la gestion des compétences, la GPEC, la fidélisation des employés...

La fonction RH a recouru au digital pour surmonter la crise sanitaire, en assistant et en préparant les collaborateurs dans un temps réduit. Le rôle des responsables RH était de savoir choisir les solutions digitales adéquates à l'entreprise, pour la rendre plus souple et plus réactive et de s'adapter aux événements imprévisibles dans le long terme.

1.4 Les résultats d'une enquête menée par « l'agence Recrute » au Maroc en novembre 2021

Au Maroc, comme ailleurs, le monde du travail est bouleversé par la pandémie du Covid-19, selon une enquête menée par l'agence Rekrute en novembre 2021 auprès de 2709 salariés, plus de la moitié des marocains préfèrent combiner télétravail et présentiel.

Les résultats de ladite enquête ont démontré que¹⁵ :

- Les entreprises marocaines ont accueilli à bras ouverts le télétravail ; 62% des entreprises œuvrant principalement dans le secteur des centres d'appel, de l'informatique, de la banque, de l'automobile, de la comptabilité et du BTP, appliquent le télétravail ;

¹⁵ <https://fr.le360.ma/societe/enquete-sur-le-teletravail-au-maroc-57-des-employes-se-plaignent-de-difficultes-techniques-mais-une-252510>

- 2% des télétravailleurs admettent avoir opté pour ce mode de fonctionnement volontairement, marquant ainsi le début d'une révolution. La majorité écrasante (81%) pense qu'il est plus facile de travailler à distance par rapport à l'année dernière (début de la crise) ;
- 71 % des salariés marocains en télétravail déclarent être plus productifs et 80 % des participants à cette enquête, qui font des réunions à distance, pensent que ces dernières sont plus efficaces que les réunions physiques ;
- Par contre, 57 % trouvent toujours des difficultés techniques dus à une mauvaise connexion internet ou à l'inadaptation des outils de travail et qui, parfois, peuvent être source de démotivation et de baisse de productivité ;
- Dans le même sens, 23% de l'échantillon déclarent qu'ils utilisent leur propre matériel. Ce qui reflète le manque d'outils et de moyens informatiques et techniques ;
- Malgré toutes ces difficultés, 57% des salariés marocains préfèrent le mode de travail hybride, dont 25% préfèrent travailler uniquement à distance. 72% des personnes en télétravail sont allés jusqu'à aménager un espace dédié chez eux, chose qui montre leur adaptation à ce nouveau mode de travail qui était imposé au début de la crise du Covid-19 et leur intention de s'y investir dans l'avenir. Cette adaptation revient aux multiples avantages qu'offre le télétravail à savoir : des horaires de travail plus souples, la réduction du stress et de la fatigue, un gain en autonomie et en responsabilité et un gain de productivité.

D'après les enquêtes menées et les études réalisées durant la période allant du début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui, on

a constaté que le télétravail est loin d'être parfait ou de convenir à tous. La solution était de combiner le digital à la fonction RH ; une fonction qui a joué un rôle essentiel dans l'accompagnement des collaborateurs, le développement des softs skills, le soutien moral, la mise en place des outils nécessaires et assurer les conditions favorables pour la réussite de ce mode de travail et répondre aux attentes des deux parties : employeur et salarié.

Néanmoins, en creusant, des inconvénients liés au management font surface : le manque de reconnaissance, une charge de travail plus importante et le management à distance.

2- L'accompagnement, par la fonction RH, de la transformation numérique globale de l'entreprise : évolution des compétences managériales à l'ère du digital

'Les entreprises les plus flexibles, les mieux organisées et surtout les mieux outillées, sont celles qui ont pu résister et s'adapter dans ce nouvel environnement de crise'.

La période de crise a permis aux entreprises de tirer des leçons, pour développer leurs capacités de résilience à moyen et à long terme. L'ampleur et les conséquences de cette crise ont obligé à repenser les modèles existants (hiérarchie et contrôle des salariés) au regard des enjeux humains, de leadership et d'organisation¹⁶.

- **Leadership et engagement :** on parle de la création d'un narratif mobilisateur, la redéfinition de la vision et les perspectives, la valorisation des succès et la reconnaissance des

¹⁶ <https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/people-organization/covid-19-quelles-priorites-rh-pour-redemarrer.html>

dysfonctionnements, le développement le management inclusif ;

- **Collaborateurs et mobilisation** : il s'agit d'écouter, soutenir, et comprendre les nouvelles attentes des salariés, préserver la santé des équipes, Développer les compétences, maintenir le lien social, etc. ;
- **Compétences et organisation** : Identifier des leviers de flexibilité, à court terme et moyen terme, adapter les organisations en lien avec le nouveau modèle opérationnel, pérenniser les nouveaux modes de travail, etc.

Dans le cadre de la relance d'activité, les entreprises plus que jamais sont amenées à devenir agiles, à saisir de nouvelles opportunités, et accompagner un changement organisationnel et culturel en adéquation avec la nouvelle réalité.

Le renouvellement et le changement de la culture¹⁷ managériale, nécessitent à répondre à la fois aux exigences des collaborateurs et des managers en améliorant la qualité de vie au travail et en assurant la performance économique de l'entreprise.

Pour les managers, il s'agit particulièrement de soutenir les collaborateurs dans la réalisation de leurs objectifs, de favoriser l'écoute, de comprendre rapidement les situations, de les responsabiliser par de l'autonomie et de la confiance. En contrepartie, les collaborateurs doivent faire preuve de transparence.

¹⁷ La culture d'entreprise s'inscrivant dans les « façons de réagir aux situations courantes de la vie de l'entreprise », (Thévenet, 1993). https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/CULTURE_D_ENTREPRISE_-_Fondamentaux.pdf

Durant la crise sanitaire, la fonction RH a accompagné les managers dans leur prise de décisions rapides et directives, souvent difficiles, mais toujours dans une volonté de protéger les collaborateurs et l'intérêt de l'organisation. Ladite crise a fait vivre aux managers une nouvelle expérience humaine, celle de gérer des peurs chez l'ensemble de l'équipe, pour remédier aux effets de cette crise, les managers ont essayé de revoir leur ancien mode de management et d'adopter un management de proximité, un management plus inclusif :

- Le management de proximité, dans le sens où, les managers et à l'aide du digital ont pu gérer la distance causée par le confinement et la distanciation sociale et mettre en place des rituels d'équipe afin de souder les liens sociaux et entretenir leur continuité. Des réunions virtuelles quotidiennes des équipes sont devenues essentielles pour maintenir l'organisation de l'activité, pour prendre des nouvelles des membres d'équipes et renforcer la solidarité entre les collaborateurs. Ce type de management a permis à la fois de repérer les problématiques individuelles, de diffuser facilement l'information auprès de toute l'équipe.
- Le management inclusif, qui se base sur une démarche inclusive visant à reconnaître de près les collaborateurs, suppose non seulement d'avoir l'écoute attentive sur les besoins exprimés et d'apporter des réponses personnalisées, mais également de mettre en valeur l'expertise et les idées de chaque collaborateur. Le but est de manager la diversité accrue des approches individuelles du travail (au moment de la crise), et de détecter les talents cachés au sein de l'équipe et qui constitueront autant de forces sur lesquelles il faudra s'appuyer dans l'avenir.

La digitalisation de la fonction RH est devenu un vecteur de modernité et de vitalité, à travers lequel l'entreprise cherche la flexibilité et l'optimisation de la performance de ses collaborateurs. La fonction RH, en reposant sur les outils technologiques cités précédemment dans l'article, cherche à accompagner l'évolution des compétences managériales et à favoriser un management centré sur l'Humain, un management de proximité qui tend vers le développement du sens de l'écoute, la favorisation de la confiance et l'offre de l'autonomie aux collaborateurs, afin d'assurer la pérennité et renforcer la compétitivité de l'entreprise dans un environnement en perpétuel évolution.

CONCLUSION

En guise de conclusion, on peut constater que la crise sanitaire a été l'élément déclencheur et accélérateur de la transformation digitale au sein des entreprises. Le recours à la technologie est devenu une décision indispensable et non facultative pour les dirigeants afin de garder leur activité en cours et maintenir le lien avec leurs collaborateurs, pendant le temps de crise et d'isolation causés par la propagation du virus Covid-19. La crise du Covid-19 a poussé les entreprises à revoir leur mode d'organisation de travail, de gestion et de management, de penser à

long terme et à mettre en place des stratégies innovantes de transformation digitale durables.

La fonction RH en matière d'accompagnement, d'intégration et de suivi des collaborateurs au moment de cette transformation a joué un rôle important.

Du recrutement au télétravail, passant par l'intégration et la formation, la transformation digitale à réinventer le futur du travail. La fonction RH a facilité l'adoption d'outils numériques adaptés aux nouveaux besoins des organisations. La période post-Covid19, a démontré que seule les entreprises qui ont fait preuve de flexibilité, ont pu résister face aux conséquences de la crise.

Néanmoins, et pour une vision plus claire sur notre sujet, il sera plus important de mener une étude sur terrain pour pouvoir projeter les données théoriques déjà évoquées au niveau de notre article et voir leur compatibilité avec la pratique.

Notre sujet peut aussi être une base de réflexion pour le développement des futurs travaux de recherche dans le même sens, et comme base de référence pour ouvrir des nouveaux champs de débat et de discussion.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Articles et ouvrages

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental « Vers une transformation digitale responsable et inclusive », 121ème Session Ordinaire, le 29 avril 2021.

EL OUD Rachid, AMEDJAR Abderrahim « La gestion du travail à l'ère du COVID 19 : « Le Télétravail », International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing ISSN (2788-7189) Int. J. Fin. Acc. Eco. Man. Aud. 3, No.4 ; August-2021.

Emmanuel Baudoin, Caroline Diard, Myriam Benabid, Karim Cherif « Transformation digitale de la fonction RH », Dunod, février 2019.

Hafida Nia, Sanaa Rizki « La gestion responsable des ressources humaines dans le contexte de la pandémie de Covid-19 : Approche théorique », International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics - IJAFAME ISSN: 2658-8455 Volume 2, Issue 5 (September, 2021).

LAHSSAINI Saoussan et FARIDI Mohammed « L'impact de la crise sanitaire sur le processus de la transformation digitale de la fonction RH -CAS DE L'ONCF- », Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 4 : Numéro 4» pp : 803 – 829, 2021.

Laurent Taskin « Les Enjeux du télétravail pour l'organisation », Reflets et perspectives de la vie économique (Tome XLII), pages 81 à 94 ; 2003/1.

Le Figaro, Coronavirus : Philippe prévoit « un coup d'arrêt puissant, massif, brutal » à l'économie. Publié le 19/03/2020.

Louise Marchand « e-learning en entreprise : un aperçu de l'état des lieux au Canada et au Québec », Dans Distances et savoirs ; pages 501 à 516 ; Vol.1 ; 2003/4.

Najat Mouhssine, Le matin.ma : HR Business Partner : Un rôle assumé, mais... ; 14 mai 2017.

Note d'Orientations Générales pour du Digital au Maroc à horizon 2025, Mars 2020.

Soufyane Frimousse, Jean-Marie Peretti « Repenser la culture d'entreprise après la crise Covid-19 », Dans Question(s) de management 2021/1 (n° 31), pages 151 à 206.

Webographie

<https://www.lumapps.com/fr/solutions/transformation-digitale/outils-transformation-digitale/>

<https://www.people-doc.fr/blog-digitalisation-rh/impact-covid19-ressources-humaines-digitalisation>

<https://wom-recrutement.com/6-competences-cles-a-maitriser-pour-un-teletravail-reussi/>

<https://culture-rh.com/digitalisation-rh-definition-enjeux-attentes-exemple/>

<https://fr.le360.ma/societe/enquete-sur-le-teletravail-au-maroc-57-des-employes-se-plaignent-de-difficultes-techniques-mais-une-252510->

<https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/people-organization/covid-19-quelles-priorites-rh-pour-redemarrer.html>

https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/CULTURE_D_ENTREPRISE_-_Fondamentaux.pdf